

P: ISSN No. 2321-290X
E: ISSN No. 2349-980X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XII , ISSUE- X June - 2025

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी का स्वरूप तथा समावेशन

Nature and Inclusion of Technology in Teaching Learning Process

Paper Id : 20337 Submission Date : 2025-06-05 Acceptance Date : 2025-06-21 Publication Date : 2025-06-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.16406215

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

सत्य प्रकाश विश्वकर्मा

शोध छात्र
शिक्षा शास्त्र विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सरोज यादव

एसोसिएट प्रोफेसर
शिक्षा शास्त्र विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी का अत्यधिक महत्व है | तकनीकी के प्रयोग से न केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल, सहज तथा सुलभ हुई है बल्कि इसके प्रयोग से ज्ञान का संरक्षण, स्थानांतरण तथा नवीनता का समावेशन भी आसानी से हुआ है | 18 वीं सदी में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रान्ति की शुरुआत हुई थी उस समय भी शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का अत्यधिक विकास नहीं हो पाया था | धीरे धीरे हमने शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए अन्य क्षेत्रों से तकनीकी को उधार लेना शुरू किया | 19 वीं सदी के अंत तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबन्धित समस्याओं के समाधान के लिए अपने साधन बनाना शुरू किए गए | जैसे - शिक्षण मशीन |

अतः यह स्पष्ट है कि समय के साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी का स्वरूप बदला है तथा इसका समावेशन भी एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है | प्रस्तुत शोध पत्र में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी के स्वरूप तथा समावेशन पर प्रकाश डाला गया है तथा यह शोध पत्र आनुभविक अनुसंधान पर आधारित है |

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Technology has the greatest importance in the teaching learning process. The use of technology has not only made the teaching learning process simple, easy and convenient, but its use has also made it easy to preserve, protect and incorporate innovation in knowledge. Even in the 18th century when the industrial revolution began in England, there was not much development of technology in the field of education. Gradually, we started developing technology from other fields to improve education. By the end of the 19th century, we started making our own means to solve questions related to the teaching learning process. Such as - teaching machines. Hence, it is clear that with time the form of technology in the teaching learning process changes and its inclusion is also a gradual process. In the presented research paper, the form and inclusion of technology in the empirical research process has been highlighted and this research paper is based on empirical research.

मुख्य शब्द

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, तकनीकी, स्वरूप, समावेशन, औद्योगिक क्रान्ति |

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Teaching Learning Process, Technology, Format, Inclusion, Industrial Revolution.

प्रस्तावना

शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शब्द शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ 'सीखना' | यह अंग्रेजी भाषा के शब्द Education का हिंदी रूपांतरण है जिसे सीखने व सिखाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है | शिक्षा जिस प्रक्रिया द्वारा संपादित की जाती है उसे 'शिक्षण' कहते हैं जिसमें शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है | अधिगम शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द Learning का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है 'सीखना' जिसमें विद्यार्थी की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है | भावार्थ के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण तथा अधिगम दोनों एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार अन्तः संबंधित हैं जिस प्रकार शिक्षक विद्यार्थी से | शिक्षण तथा अधिगम दोनों प्रक्रियाएं सामाजिक परिवेश में संचालित होती हैं जिसके माध्यम से शिक्षक द्वारा विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाता है | स्पष्ट है कि शिक्षण अधिगम

प्रक्रिया एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी द्वारा परस्पर सीखने तथा सिखाने की क्रिया का संचालन किया जाता है |

अध्ययन का उद्देश्य

1. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी के समावेशन का अध्ययन करना |
2. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर प्रयोग की जाने वाली तकनीकों के विविध स्वरूपों का अध्ययन करना |

साहित्यावलोकन

मुन्ना तथा कलाम (2021) के अनुसार 'शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को शिक्षकों से छात्रों तक ज्ञान के परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है | इस प्रक्रिया को विभिन्न तत्वों के संयोजन के रूप में संदर्भित किया जाता है जहां एक शिक्षक सीखने के उद्देश्यों की पहचान करता है और उन्हें स्थापित करता है तथा शिक्षण संसाधन को विकसित करके शिक्षण अधिगम रणनीति को लागू करता है |'

सतत परिवर्तनीय शैक्षिक परिदृश्य में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को सरल तथा सुलभ बनाने की दृष्टिकोण से तकनीकों का समावेश किया जा रहा है | शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी के समावेशन के कारण कम समय में एक साथ अधिक विद्यार्थियों को ज्ञान देना संभव हुआ | शिक्षक तक विद्यार्थियों की पहुंच तथा विद्यार्थियों तक शिक्षक की पहुंच आसान हुई तथा ज्ञान का स्थानांतरण सुगमता पूर्वक होने लगा | (सैनी एन.,2022) |

शिक्षा में तकनीकी के प्रभावी उपयोग ने शिक्षा का स्वरूप बदल दिया है तथा तकनीकी ने नए शैक्षिक अवसरों का सृजन भी किया है | शिक्षकों ने सीखा है कि कक्षा में तकनीकी को किस प्रकार एकीकृत किया जाए तथा विद्यार्थी तकनीकी के साथ सीखने में अधिक रुचि ले रहे हैं | (राय ए.,2019) |

क्रिश्चियन लुईस लेंग ने कहा था कि 'प्रौद्योगिकी एक उपयोगी नौकर है लेकिन एक खतरनाक स्वामी है |' तकनीकी का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समावेशन करने से जहां अनेक लाभ हुए वहीं इसके हानिकारक प्रभाव भी परिलक्षित हुए | (टोरासेस, जे., तथा अन्य, 2022) | तकनीकी का अत्यधिक प्रयोग शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रभावित करने लगा जैसे - आंख कमजोर होना, कमर दर्द, सर दर्द, डिप्रेशन, तनाव आदि को वर्तमान शैक्षिक संदर्भों में तकनीकी तनाव की संज्ञा दी गई है |

मुख्य पाठ

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सुचारु संचालन के लिए एक अच्छे शैक्षिक वातावरण की आवश्यकता होती है | शैक्षिक वातावरण शिक्षक तथा विद्यार्थियों को सतत रूप से प्रेरित करते हैं | परंपरागत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक तथा विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से अन्तः क्रिया करते थे | प्रत्यक्ष अन्तः क्रिया का प्रयोग आज भी दिन प्रतिदिन कक्षा शिक्षण में किया जाता है | शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के मध्य अंतःक्रिया को उन्नत बनाने की दृष्टिकोण से कक्षा कक्ष में विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है जैसे - दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग |

दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत कक्षा कक्ष में वीडियो फिल्म प्रोजेक्टर, स्लाइड, प्रेजेंटेशन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, मोबाइल, कंप्यूटर आदि का प्रयोग किया जा रहा है | तकनीकी ने कंप्यूटर, आईपैड, स्मार्टफोन, स्मार्ट डिजिटल व्हाइट बोर्ड जैसे शिक्षण उपकरणों के माध्यम से कक्षाओं को डिजिटल बना दिया है | इसके माध्यम से छात्रों के सीखने के ओर जुड़ाव तथा प्रेरणा में वृद्धि हुई है | (राय ए.,2019) |

21वीं शताब्दी का बीता हुआ कुछ समय कोरोना महामारी से प्रभावित रहा | इस समय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ-साथ सामान्य रूप से चलने वाली सभी प्रक्रियाएं बाधित रही | कक्षा कक्ष शिक्षण तथा शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के मध्य होने वाले प्रत्यक्ष अन्तः क्रिया पूरी तरह से समाप्त हो गई | ऐसे में पूर्णतः तकनीकी युक्त एक नए माध्यम का उदय हुआ जिसे ऑनलाइन माध्यम की संज्ञा दी गई | तकनीकी युक्त विभिन्न प्लेटफार्मों गूगल मीट, वॉइस / वीडियो कॉल, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, जूम, टीम टीचिंग आदि के प्रयोग के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से पुनःसंचालित की गई |

आधुनिक परिवेश में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत तकनीकी का प्रयोग शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों के लिए चुनौती पूर्ण कार्य बन गया है | तकनीकी युक्त वातावरण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निश्चित ही प्रभावशाली बनाता है | तकनीकी के माध्यम से प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों प्रकार की अन्तः क्रिया संभव होती हैं जो निश्चित रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास को प्रेरित करती हैं |

शोध प्रश्न

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी किस प्रकार समावेशित है।

आधुनिक शिक्षा जगत में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के किन किन स्वरूपों का प्रयोग किया जा रहा है ?

अध्ययन की आवश्यकता

वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को परोक्ष तथा प्रत्यक्ष दोनों रूपों में प्रभावित कर रही है। उद्देश्य निर्धारण से लेकर मूल्यांकन तक विभिन्न पक्षों में तकनीकी का समावेशन हो चुका है। ऐसे में विभिन्न शोध सर्वेक्षणों में यह पाया गया कि तकनीकी तकनीकी का समावेशन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की वैधता, वस्तुनिष्ठता तथा विश्वसनीयता को सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों रूपों में प्रभावित कर रहा है। वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अद्यतन हो, सारगर्भित हो तथा भविष्य का सही मार्ग प्रशस्त करने वाली हो इस दृष्टिकोण से उपर्युक्त प्रकरण 'शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी का स्वरूप तथा समावेशन' के अध्ययन की आवश्यकता है।

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी के समावेशन का अध्ययन करना

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी के समावेशन का आशय यह है कि शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के सीखने तथा सिखाने के अनुभव को बढ़ाने के लिए तकनीकी के उपयोग को संदर्भित करना। कक्षा कक्षा के अंदर प्रत्यक्ष रूप से तथा कक्षा कक्षा के बाहर अप्रत्यक्ष रूप से तकनीकी का प्रयोग ऐसे शिक्षक व विद्यार्थियों का निर्माण करता है जो सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उद्देश्यों से जुड़े होते हैं। वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी के दो स्वरूपों का समावेशन किया जा रहा है।

शिक्षा में तकनीकी (हार्डवेयर उपागम)

इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तकनीकी तथा दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण - टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, स्लाइड प्रोजेक्टर, रिकॉर्ड प्लेयर, एपिडायस्कोप, सीसीटीवी...आदि।

शिक्षा की तकनीकी (सॉफ्टवेयर उपागम)

इसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी व मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, विधियों, प्रणालियों एवं क्रियाओं का सुव्यवस्थित व नियोजित प्रयोग सम्मिलित है। उदाहरण - अभिक्रमित अध्ययन, सूक्ष्म अध्ययन, शिक्षण प्रतिमान, व्यक्तिगत अध्ययन, समूह अध्ययन....आदि। वर्तमान समय में हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर उपागम के मिश्रित तथा सामन्जस्यपूर्ण स्वरूप, सिस्टम उपागम का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है।

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी का समावेशन विद्यार्थियों की अधिगम में रुचि को बढ़ाता है तथा यह शिक्षकों को विभिन्न प्रत्ययों को सरल विधि से समझाने में सहायता करता है। (पेड्रो, एन.एस., और कुमार, एस., 2020)। तकनीकी कभी मानव मस्तिष्क को विस्थापित नहीं कर सकती बल्कि उसे विस्तारित करने में सहायता प्रदान करती है। यह शिक्षकों का उत्तरदायित्व है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी का समावेशन करके ऐसे शैक्षिक वातावरण का निर्माण करें जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली हो सके। (रॉय, 2019)।

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर प्रयोग की जाने वाली तकनीकों के विविध स्वरूपों का अध्ययन करना

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा स्तर पर विद्यार्थियों के समग्र विकास के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विविध तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। संक्रामक रोगों तथा वैश्विक महामारियों में हाल में वृद्धि को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि जब भी और जहां भी शिक्षा की पारंपरिक तथा विशेष साधन उपलब्ध न हो वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक तथा विशेष साधन उपलब्ध कराए जा सकें। इस संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रौद्योगिकी की संभावित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उससे मिलने वाले लाभों पर महत्व केंद्रित करती है। (अध्याय 24, राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020)। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर प्रयोग की जाने वाली तकनीक के विविध स्वरूप निम्नवत हैं -

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के स्तर	प्रयोग की जाने वाली तकनीकी
फाउंडेशनल स्टेज	आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा) 3 - 6 वर्ष
	ऑनलाइन माध्यम द्वारा अक्षर ज्ञान, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर आउटडोर खेल, कला शिल्प नाटक आदि का अनुभव, दीक्षा पर बुनियादी शिक्षा व संख्यात्मक ज्ञान हेतु ज्ञान भंडार, निपुण ऐप द्वारा अंतर क्रियात्मक शिक्षण, लिटरेसी नाव उल्लास ऐप (एनसीईआरटी), पियर ट्यूटोरिंग
	कक्षा 1, कक्षा 2 (6 - 8 वर्ष)
	टीवी, रेडियो, दूरदर्शन आधारित शिक्षा, फोटोग्राफ, ड्राइंग, ग्राफ, वीडियो, एनिमेशन, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन
प्रिपैरेटरी स्टेज	कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 (8 - 11 वर्ष)
	इंटरैक्टिव लर्निंग, प्रोजेक्टर, प्रेजेंटेशन कंप्यूटर, ई लैब
मिडिल स्टेज	कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 (11 - 14 वर्ष)
	प्रयोग आधारित अधिगम, कला व खेल का एकीकरण, कहानी आधारित शिक्षण शास्त्र ऑनलाइन माध्यमों द्वारा, प्रोजेक्टर, स्लाइड, ओ एच पी
सेकेंडरी स्टेज	कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 कक्षा 12 (14- 18 वर्ष)
	ऑनलाइन संसाधनों की अनिवार्यता, मॉड्यूल आधारित शिक्षण, बहुभाषा वाद, आभासी कक्ष, जूम, गूगल मीट
उच्च शिक्षा स्तर	स्नातक, परास्नातक, शोध
	एकेडमिक बैंक का क्रेडिट, सीखने के लिए मिश्रित मॉडल, ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन शिक्षण मंच उपलब्ध कराना, ऑनलाइन सामग्री निर्माण, डिजिटल रिपॉजिटरी का प्रचार प्रसार, वर्चुअल लैब, ऑनलाइन मूल्यांकन परीक्षाएं

[स्रोत:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विष्णुप्रिया (2022), क्वेग्यरिबा ए. तथा अन्य (2022)]

नई परिस्थितियां तथा वास्तविकताओं में नवीन पहल जरूरी होती है, इसी के अनुरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक विविध तकनीकों का समावेश किया जा रहा है | (मुस्ताक सी. यथा अन्य (2022)) | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह मानती है कि ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा का लाभ तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक की डिजिटल इंडिया अभियान तथा किरायाती कंप्यूटर उपकरणों की उपलब्धता जैसे प्रयासों से डिजिटल अंतर को समाप्त नहीं किया जाता है | ऑनलाइन तथा डिजिटल शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को समानता की सरोकारों से जोड़ना आवश्यक है | [पनिसोरा तथा अन्य (2020)]

निष्कर्ष

‘शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी : स्वरूप तथा समावेशन’ विषय पर संदर्भित साहित्य के सर्वेक्षणों के अध्ययन, आलोचनात्मक चिंतन तथा गहन विवेचन के फलस्वरूप निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए |

- वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में तकनीकी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूर्णतः समावेशित है | शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपने स्वरूप, निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति, सर्वांगीण विकास के लक्ष्य तथा समग्र मूल्यांकन के लिए तकनीकी पर कहीं न कहीं आश्रित है | कक्षा कक्ष के भीतर तथा बाहर शिक्षा तकनीकी के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर व समग्र उपागम का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए किया जा रहा है |
- प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न आयामों के लिए विविध तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है | सत्र 2020 में निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 भी तकनीकी की संभावित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उससे मिलने वाले लाभों को रेखांकित करती है | तकनीकी के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष माध्यमों जैसे - ऑनलाइन माध्यम द्वारा अक्षर ज्ञान, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर आउटडोर खेल, कला शिल्प नाटक आदि, टीवी, रेडियो, दूरदर्शन आधारित शिक्षा, इंटरैक्टिव लर्निंग, प्रोजेक्टर, कला व खेल का एकीकरण, कहानी आधारित शिक्षण शास्त्र ऑनलाइन माध्यमों द्वारा, प्रोजेक्टर, स्लाइड, ओ एच पी, मॉड्यूल आधारित शिक्षण, सीखने के लिए मिश्रित मॉडल, ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन शिक्षण मंच उपलब्ध कराना, ऑनलाइन सामग्री

निर्माण, डिजिटल रिपोर्टिग का प्रचार प्रसार, वर्चुअल लैब... आदि का प्रयोग करके गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है।

अतः स्पष्ट है कि वर्तमान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी के विभिन्न स्वरूपों का समावेशन किया जा रहा है। तकनीकी का प्रयोग जहां लाभदायक है वहीं इसका अत्यधिक प्रयोग इसके हानिकारक पक्ष को भी इंगित करता है अतः आवश्यक है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल व बेहतर बनाने के लिए तकनीकी के समुचित व सम्यक उपयोग को सुनिश्चित किया जाए। (तरफदार तथा अन्य, 2020)।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. क्वेगीरिबा ए., मेन्सा आर., इवुसी ई., (2022), द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल मैटेरियल्स इन टीचिंग लर्निंग प्रॉसेस इन इफिया जूनियर हाईस्कूल.टेक्नियम सोशल साइंसेज जर्नल वॉल्यूम 31, 106-114,आईएसएसएन: 2668-7798,डी ओ आई: 10.47577/tssj.v31i1.6399
2. क्रिश्चियन लूस लैंग - टेक्नोलोजी इज ए यूजफुल सर्वेंट... ब्रेनी कोट फ्रॉम https://www.brainyquote.com/quotes/christian_lous_lange_335254
3. मुन्ना ए., कलाम एम., (2021), टीचिंग एंड लर्निंग प्रॉसेस टू एन्हेंस टीचिंग इफेक्टिवनेस: ए लिटरेचर रिव्यू.इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड इनोवेशन, खंड 4 नंबर 1, पृष्ठ 1-4, रिट्राइव्ड ऑन 19/05/2024 फ्रॉम <https://doi.org/10.33750/ijhi.v4i1.102>
4. मुश्ताक सी., अवैस-ए-यजदान एम., वकास एच., लैयर डी., चैपमैन (2022), टेक्नोस्ट्रेस एण्ड मेडिकल स्टूडेंट्स इंटेंशन टू यूज ऑनलाइन लर्निंग इयूरिंग द कोविड 19 पेंडेमिक इन पाकिस्तान: द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ कम्प्यूटर सेल्फ एफिशिएंसी, कॉग्नेट एजुकेशन,9:1, डी ओ आई:10.1080/2331186X.2022.2102118
5. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स
6. डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, (2020) रिट्राइव्ड फ्रॉम National https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
7. पनिसोरा तथा अन्य (2020), मोटिवेशन एण्ड कंटिन्युअन्स इंटेंशन टुवर्ड्स ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन अमोंग टीचर्स इयूरिंग कोविड 19 पन्डेमिक : द मीडिएटिंग इफेक्ट ऑफ बर्नाउट एंड टेक्नोस्ट्रेस. इंटरनेशनल जरनल ऑफ एनवायरनमेंट रिसर्च एण्ड पब्लिक हेल्थ,17(21):8002.,<https://www.mdpi.com/1660-4601/17/21/8002>
8. पेड्रो, एन.एस., और कुमार, एस. (2020), इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर ऑनलाइन टीचिंग इन क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्कस. ऑनलाइन लर्निंग.24, 50-66। डी ओ आई: <https://doi.org/10.24059/olj.v24i3.2309>
9. रॉय, ए., (2019), टेक्नोलोजी इन टीचिंग एंड लर्निंग.जरनल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एण्ड इनोवेटिव रिसर्च,खंड 6, अंक 4, आईएसएसएन-2349-5162, रिट्राइव्ड ऑन 31/05/2024 फ्रॉम <https://www.jetir.org/view?paper=JETIR1904J46>
10. सैनी एन., (2022), टेक्नोलोजी एंड सोशल आइसोलेशन: एक्सप्लोरिंग द पैराडॉक्स ऑफ कनेक्टिविटी. यूरोपियन केमिकल बुलेटिन 11 (अंक 9), 268- 282 आईएसएसएन 2063-5346 रिट्राइव्ड ऑन 24/05/2024 फ्रॉम <https://www.eurchembull.com/>
11. तरफदार तथा अन्य (2020), टॉकिंग ऑन द "डार्क साइड" कोपिंग विथ टेक्नोस्ट्रेस. आई टी प्रोफेशनल, 22(6):82-89 <https://ieeexplore.ieee.org/document/9250422>
12. टोरासेस, जे., टोरेस-रोमेरो, ए.डी., डि ग्यूसेप, एम.एफ., रोलोन-मेंडेज, ई.आर., मार्टिनेज-लोपेज़, पी.एल., हेनिचेन-मैन्सफेल्ड, के.वी., एट अल. (2022), टेक्नोस्ट्रेस, एनेक्जाइटी एंड डिप्रेशन एमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स : ए रिपोर्ट फ्रॉम परागवे.इंटरनेशनल जे. सोसायटी साइकैट्री 68,1063-1070. <https://doi.org/10.1177/00207640221099416>
13. विष्णुप्रिया, एस., और भारती, आर. (2022), द इंपैक्ट ऑफ ऑडियो विजुअल ऐड्स इन टीचिंग.इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ साइंसेज, 6(S3),7847-7859. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS3.7877>